

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Habilidad de organización temporal de la vida en madres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Objetivo de la observación: evaluar cómo las madres de niños con trastorno del espectro autista organizan su tiempo.

Contexto de la observación:

1. *Ubicación*
Especificar el entorno de observación (hogar, parque, escuela, etc.).
2. *Duración de la observación*
Indicar el tiempo total de la observación (ejemplo: 1 hora).
3. *Participantes*
Notar quiénes están presentes (madre, niño, otros familiares).

Indicadores de observación:

1. *Planificación de sentido*
 - a) Observar si la madre establece prioridades (actividades importantes y urgentes).
 - b) Identificar cuáles son las actividades que considera importantes y cuáles urgentes.
 - c) Evaluar la eficacia en la toma de decisiones sobre esa priorización.
2. *Control de condiciones:*
 - a) Identificar las condiciones materiales y subjetivas que considera la madre para la realización de las distintas actividades (importantes y urgentes) según necesidades personales y/o demandas sociales.
 - b) Identificar si considera las condiciones mínimas y necesarias para realizar las actividades con eficacia.

Planificación probable:

Evaluar los siguientes indicadores:

- a) La planificación a corto, mediano y largo plazos.
- b) Posibilidad de planear rutinas de vida.
- c) La posibilidad de romper con sus rutinas de manera intencionada, además conocer cómo reacciona a situaciones imprevistas.
- d) Uso de medios para planificar sus actividades.
- e) Evidencia de tareas completadas y cómo se manejan las tareas pendientes.
- f) Ajuste de sus expectativas y planes a la realidad de su situación (si muestra frustración o aceptación).
- g) Observar cómo alterna entre actividades productivas y momentos de ocio (por ejemplo, descansos planificados, recreación, entre otras).

Control del balance:

- a) Identificar si utiliza algún medio para controlar el cumplimiento de las actividades, si lo hace utilizando mecanismos de memorización o si no hace ningún control por ser actividades automatizadas, etc.
- b) Describir señales de estrés por dificultades en la organización temporal (gestos, tono de voz, manifestaciones de agotamiento, dolores de cabeza, entre otras) y cómo las maneja.
- c) Identificar momentos en los que la madre expresa satisfacción o felicidad en sus interacciones y actividades como señal de aprovechamiento del tiempo.

Notas adicionales:

- **Comentarios observacionales:**

Anotar cualquier comportamiento o comentario relevante que no se haya cubierto en los indicadores.

- **Interacciones con el niño:**

Evaluar cómo la madre interactúa con su hijo y cómo estas interacciones afectan su organización temporal.